

URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/16/national/japan-dramatic-defense-shift/?utm_source=pianoDNU&utm_medium=email&utm_campaign=72&pnespid=57_Wg9UL5vTd_rKz_QDyp.wH9xUb.SIvgl0oABsq70eVDi_YykdxQaqw0sAmSYs.S8Ad.w (дата обращения: 16.07.2023).

11. События в авиации за 4–6 августа. — Текст : электронный // Официальный сайт Федерального агентства новостей. – URL: https://riafan.ru/23577636-sobitiya_v_aviatsii_za_4_6_avgusta_makedoniya_otpravil_kievu_su_25_azimuth_uvelichil_passazhirooborot (дата обращения: 14.07.2023) – Загл. с экрана.

12. Востоковед Парамонов рассказал, зачем Япония резко увеличивает военный бюджет. Официальный сайт Федерального агентства новостей. – URL: https://riafan.ru/23811461-vostokoved_paramonov_rasskazal_zachem_yaponiya_rezko_uvelichivaet_voennii_byudzhet (дата обращения: 14.06.2023).

УДК 34.04
DOI

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

ДРЕМОВА А. В.,
старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин,
ДГУЮ Минюста России,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются исторические периоды формирования образовательного права как самостоятельной отрасли, совокупности норм, закрепленных в различных по своей юридической силе актах, анализируется нормативная база регулирования образовательных отношений на различных этапах функционирования отечественного государства. Предпринимается попытка периодизации становления и развития образовательного права с учетом различных классификационных критериев, таких, как исторический этап существования государственно-правовой действительности, источник закрепления норм, регулирующих образовательные отношения, и др. Исследование исторического пути нормативного регулирования образовательных отношений позволяет выявить тенденцию развития данного государственно-правового института,

своевременно устранить негативные факторы, сопровождающие этот процесс, а также обеспечить эффективное нормативно-правовое регулирование образовательных отношений в России.

Ключевые слова: правовое регулирование, образовательное право, историко-правовой анализ, этапы становления, образовательные отношения

EDUCATIONAL RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

**DREMOVA A. V.,
Senior Lecturer at the Department
of Civil Law Disciplines,
FSBEI HE «DSUJ»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the historical periods of the formation of educational law as an independent branch, a set of norms enshrined in acts of varying legal force, and analyzes the regulatory framework for regulating educational relations at various stages of the functioning of the domestic state. An attempt is made to periodize the formation and development of educational law, taking into account various classification criteria, such as the historical stage of the existence of state legal reality, the source of consolidation of norms regulating educational relations, etc. The study of the historical path of normative regulation of educational relations allows us to identify the development trend of this state-legal reality. legal institution, timely eliminate the negative factors accompanying this process, and also ensure effective legal regulation of educational relations in Russia.

Keywords: legal regulation, educational law, historical and legal analysis, stages of formation, educational relations

Постановка задачи. Путь правового регулирования образовательных отношений в России имеет многовековую историю. Такая тенденция обусловлена, прежде всего тем, что правовое регулирование общественных отношений, входящих в сферу образовательной государственно-властной деятельности, обеспечивает эффективное и своевременное решение государственных задач.

Нормотворческая (в том числе законодательная) деятельность всегда образует первоначальный этап правового регулирования, к которому относятся также реализация правовых норм и правоприменение [1].

Обзор последних исследований и публикаций. Проблематике исследования образовательных отношений в России уделяли внимание в своих работах, в частности, Борзилова Л.В., Гусева А.А., Дорохова Г.А., Керимов Д.А., Кутько В.В., Матушанский Г.У., Овчинников А.В., Сырых В.М., Ягофаров Д.А. и другие.

Актуальность статьи. Правотворческая деятельность является одной из основополагающих сфер реализации государственных задач, выполняет функцию регулирования, упорядочения общественных отношений путем формирования правовых норм. Правотворчество является основой функционирования механизма правового регулирования. Не являются исключением и образовательные правоотношения, которые выступают объектом регулирования, нормотворческой деятельности различных государственно-властных структур.

Цель статьи заключается в исследовании историко-правового аспекта образовательных отношений в Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Согласно действующему законодательству, образование – это объединенный единой целью процесс обучения и воспитания, приносящий пользу государству, обществу, семье и личности, а также система приобретенных знаний, умений, навыков, ценностей, опыта, компетенций определенной сложности для удовлетворения интеллектуальных, духовных, моральных, нравственных, творческих и профессиональных потребностей и развития, а также удовлетворение образовательных потребностей и интересов [2].

С точки зрения законотворческой деятельности наиболее продуктивным является XIX век, поскольку именно в этот период была сформирована и впоследствии усовершенствована законодательная база отечественного общего образования. Однако справедливости ради отметим, что предпосылки законодательного регулирования образовательных отношений возникли в более ранний период [3].

Важным этапом развития на Руси образования и просвещения стало книгопечатанье. Особенностью данного периода является отсутствие образовательных учреждений, практически отсутствовали и учебные заведения. Однако, несмотря на это, в стране имелись грамотные люди, развивалась самобытная культура и традиции. Анализ дореволюционной литературы позволяет

сделать вывод о достаточно низком уровне образования населения нашей страны в исследуемый период [4].

XVI-XVII века ознаменованы развитием так называемой концепции «народного образования» [5]. Для второй половины XIX века было характерно в целом негативное отношение к созданию воскресных школ и различных других образовательно-просветительских учреждений для народа, что было отражено в докладной записке Третьего Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.

25 июня 1863 г. были утверждены Правила, в соответствии с которыми учреждались публичные лекции и литературные чтения в крупных городах. Положение о начальных училищах от 14 июля 1864 г. разрешало открывать воскресные школы. Основной целью последних было предоставить начальные знания и навыки для обоих полов низших сословий, которые не имели возможности посещать образовательные учреждения ежедневно. Однако обучение представителей мужского пола проходило отдельно от женского.

Анализ развития образовательных отношений в XIX веке осложняет отсутствие статистических данных в этой области. Поэтому можно лишь частично восстановить картину состояния просветительской и образовательной деятельности среди населения страны. Несмотря на несомненные успехи в области внешкольного образования, следует констатировать все еще большой разрыв между реальными потребностями общества и существующей системой образования и просвещения. Такая ситуация во многом обусловлена наличием правительственных ограничений в организации внешкольной работы. Зимой 1895-1896 гг. в Москве прошел II Всероссийский съезд деятелей по техническому и профессиональному образованию, на котором также рассматривались вопросы обеспечения учебного процесса, воспитательной и просветительской работы. Должное внимание вопросам образования и просвещения было уделено и на торгово-промышленном съезде, прошедшем в 1896 г. в Нижнем Новгороде.

Для середины 1890-х гг. характерна тенденция массовой демократизации внешкольного образования. В конце 1890-х - начале 1900-х гг. повсеместно открываются классы для рабочих в воскресных школах, библиотеки, аудитории для народных чтений и другие подобные учреждения, построенные на средства

фабрикантов и промышленников, бесплатные для граждан. Если во внешкольной просветительской работе наблюдались хотя бы незначительные положительные изменения, то в отношении повышения грамотности, образования взрослых таких шагов не предпринималось вовсе. Только к середине XIX в. ряд видных деятелей того времени, таких как, например, Белинский В.Г., Пирогов Н.И., Толстой Л.Н. и др., стали публично высказывать свое мнение о данной проблеме.

В конце XIX в. на средства различных благотворительных обществ и частных лиц открываются частные библиотеки, библиотеки при школах и бесплатные читальни, первая из которых была открыта в Москве в 1885 г. и носила имя И.С. Тургенева [6].

Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. показала весьма печальную картину: из 126 млн опрошенного взрослого трудоспособного населения грамотными оказались всего 21,1 %. Такая ситуация требовала принятия срочных мер, направленных на повышение общекультурного уровня населения страны.

Система образовательных учреждений для взрослого населения была представлена прежде всего воскресными школами, которые существовали в основном в городах. Их деятельность регулировалась Положением о начальных народных училищах от 25 мая 1874 г. [7]. Второй разновидностью учреждений, входивших в систему образовательных организаций для взрослых, являлись воскресные и вечерние курсы. Они действовали на основании Положения о городских училищах 1872 г. Особенностью данных учреждений было то, что занятия в них проходили в свободное от работы время. Третий тип образовательных учреждений для взрослых составляли дополнительные классы при церковноприходских школах, открывавшиеся с разрешения архиереев. Такие классы действовали на основании Правил от 13 июня 1884 г. и отличались достаточно обширным набором изучаемых дисциплин, в некоторых из них изучались даже иностранные языки.

Следующим элементом системы образовательных учреждений были земские повторительно-дополнительные классы, открытые в Воронежской, Тамбовской, Тверской и многих других губерниях. Основная задача подобных заведений оставалась прежней – повышение грамотности и образованности взрослого работающего населения. Также некоторые авторы в качестве самостоятельного

элемента системы образовательно-просветительских учреждений выделяют обычные школы, поскольку они играли значительную роль в повышении уровня образованности населения страны [8].

Характеризуя в целом XIX век, можно констатировать, что основы реформирования системы отечественного образования были заложены еще Екатериной II. Отличительным признаком данного периода является заимствование зарубежного опыта, интеграция в европейское образовательное пространство. Главным достижением реформаторской деятельности в XIX веке можно считать создание национальной системы образования. Был разработан и систематизирован массив нормативно-правовых актов в сфере образования и просвещения, частично ликвидированы сословные ограничения в обучении.

Победа Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. не внесла существенных изменений в осуществление внешкольной учебно-просветительской работы, однако некоторые улучшения все же имелись. Революционные события 1905-1907 гг. вынудили правительство отменить ряд ограничительных мер в сфере внешкольной просветительской деятельности. Согласно изданному в апреле 1905 г. Циркуляру отменяется ранее введенная «временная мера» по установлению полномочий Министерства внутренних дел по утверждению уставов всех вновь создаваемых обществ, в том числе занимавшихся образовательной и просветительской деятельностью. В 1906-1907 гг. появляется новый тип просветительских учреждений – народные университеты, открывавшиеся в крупных городах.

Советский период нормативного регулирования образовательных отношений весьма многогранен и в некоторых вопросах даже противоречив, поскольку существование цензуры, например, заметно тормозило развитие образовательного процесса, а последующая либерализация общественных отношений не сразу дала свои положительные плоды в сфере просвещения и образования. На основе ретроспективного анализа можно разграничить определенные этапы развития образовательного права и законодательства в общем контексте становления российской правовой системы.

Так, А.В. Овчинников выделяет следующие периоды развития и регулирования отечественных образовательных отношений:

- 1) зарождение и генезис отечественных этнических традиций

образовательной деятельности на основе педагогической культуры и педагогических наработок различных наций, населявших территорию России (IX-XII вв.);

2) духовно-нравственный период образовательной политики единого централизованного Русского государства. Основной характеристикой данного периода можно назвать нормативное закрепление ценностей и острая необходимость повышения культурного уровня населения, на которую обратило внимание даже государство (XIV-XVII вв.);

3) симбиоз правовых традиций России и западной модели организации школьного образовательного процесса. Законодательное закрепление некоторых новшеств, заимствованных в зарубежных странах (XVIII в.);

4) период реформирования отечественных образовательных отношений. Несомненным достижением данного этапа является бурная законодательная деятельность, результатом которой стало создание единой нормативной базы регулирования системы образования (XVIII- XIX вв.).

5) развитие и закрепление на государственном уровне, принципов, идей и ценностей образования, воспитания и просвещения подданных Российской империи (XIX - начало XX вв.) [9].

По нашему мнению, рассмотренная периодизация отражает специфику развития и законодательного регулирования отечественных образовательных отношений, однако нуждается в дополнении, поскольку охватывает временной промежуток до начала XX века, обходя вниманием советскую и современную эпоху.

В связи с этим целесообразным считаем выделять следующие этапы:

1) досоветский период (с IX по начало XX вв.) характеризуется законодательной работой, в результате которой закрепляются основные принципы и задачи образовательно-просветительской деятельности, частично устраняются сословные ограничения в образовании, начинает формироваться целостная иерархическая система образования в стране;

2) советский период (с 1917 г. по 1991 г.) ознаменован масштабным реформированием системы образования. Происходит формирование новых видов образовательных учреждений и

системы органов управления деятельностью образовательных учреждений. Создается новая концепция государственной образовательной политики, направленная на постепенное преодоление классовых противоречий;

3) постсоветский или современный период (с 1992 г. по настоящее время) характеризуется заимствованием зарубежного опыта, реформированием системы образования, интеграционными процессами.

Заслуживающей внимания является периодизация, предложенная Г.У. Матушанским и Л.В. Борзиловой. По их мнению, следует выделять следующие этапы развития и нормативного регулирования образовательных отношений:

1) допетровская эпоха (XIX-XVII вв.) характеризуется прежде всего тем, что образование носило элитарный характер, к этому процессу допускались немногие. Типичными формами образовательно-воспитательной работы были индивидуальное обучение, а также преобладание прикладных наук с возможностью применения полученных знаний в практической деятельности;

2) период абсолютизма (XVIII - начало XIX вв.) имел следующие черты: сословный характер образовательного процесса, формирование особого слоя педагогов, осуществлявших учебно-просветительскую деятельность на профессиональной основе, интеграция в европейское образовательное пространство путем заимствования зарубежных наработок в сфере обеспечения образовательного процесса; зарождение науки как особой профессиональной сферы накопления знаний, разработки новых концепций и теорий; учреждение университетов;

3) буржуазная монархия (середина XIX - XX вв.) характеризуется формированием слоя интеллектуальной элиты, сохранением сословно-избирательного подхода к образованию, государственный контроль и государственное регулирование образовательного процесса;

4) советская республика (1917-1931 гг.) – формирование государственной идеологии, обязательное подчинение ей всего учебного процесса; вводится новый термин «трудовое воспитание», совместное обучение лиц женского и мужского пола, полное исключение из учебных программ религиозно-ценностной составляющей, планирование учебного процесса, разработка образовательных программ;

5) государственно-партийный социализм (1931 - начало 60-х гг.) – разработка единой системы принципов образовательно-воспитательного процесса; унификация образовательных программ, единообразие и безальтернативность их содержания; коллективный, недифференцированный подход к учебной работе;

б) кризис социализма (1960-90-е гг.) создание разветвленной сложной бюрократической системы управления образованием, зарождение концепции мультикультурности и антиидеологизированности образовательного процесса [10].

По нашему мнению, данную периодизацию следует дополнить современным этапом развития отечественной системы регулирования отношений в сфере образования. Современный этап российской образовательной системы можно условно именовать интеграционным. Основной задачей его являлось вхождение в единое образовательное пространство, провозглашенное Болонской декларацией. Российская образовательная система, как это неоднократно отмечалось крупными международными экспертами, является одной из самых развитых образовательных систем в мире. Основная цель присоединения России к болонскому образовательному процессу заключалась в заимствовании положительного европейского опыта с одновременным сохранением традиций и опыта отечественного образовательного процесса [11].

Появление болонского процесса как явления в мировом образовательном пространстве связывают с 1999 г., когда министры образования 29 европейских государств подписали Болонскую декларацию. Цель болонского движения заключается в приведении систем высшего образования, входящих в болонское пространство стран, к гармонизации и согласованию.

Для создания единого образовательного пространства системы высшего образования стран-участниц болонского процесса должны быть приведены в соответствие друг с другом, необходимо создать систему сопоставимых степеней, разработать систему зачетных единиц, развивать экономическую мобильность, преодолевая препятствия, мотивировать и стимулировать европейское сотрудничество в обеспечении качества оказания образовательных услуг.

Следует отметить, что Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», - заявил глава Министерства образования и науки РФ В. Фальков [12].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Подводя итог, отметим, что отечественное регулирование образовательных отношений прошло долгий путь, результатом которого стала в целом согласованная иерархическая система нормативно-правовых актов, закрепляющая базовые понятия, принципы, формы и иные основополагающие категории осуществления образовательно-воспитательной деятельности в Российской Федерации. Однако продолжающаяся образовательная реформа свидетельствует, что необходима дальнейшая законотворческая работа, достижение согласования федерального и регионального законодательства в сфере образования, а также научное обоснование и разработка концепции государственной образовательной политики.

Безусловно, каждый из этапов имеет свои особенности, поэтому их комплексное изучение, как представляется, позволит максимально полно выявить особенности законодательной регламентации отечественного образовательного процесса, обозначить положительный опыт нормативного регулирования в свете продолжающейся в Российской Федерации образовательной реформы.

Список использованных источников

1. Нашиц А. Правотворчество : Теория и законодат. техника / Пер. с рум. И. Фодор ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Д.А. Керимова и д-ра юрид. наук А.В. Мицкевича ; Послесл. чл.-кор. АН СССР Д.А. Керимова. – М.: Прогресс, 1974. - 256 с.

2. Об образовании: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ // СЗ РФ. - 2012. - № 53 (ч. 1). - Ст. 7598.

3. Дорохова Г.А. Теоретические проблемы совершенствования законодательства о народном образовании : дисс. ... доктора юридических наук : 12.00.02. / Дорохова Галина Александровна. – М., 1982. - 410 с.
4. Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании : Теорет. пробл. совершенствования / Г.А. Дорохова ; отв. ред. И.Л. Бачило. – М.: Наука, 1985. - 157 с.
5. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права / В.М. Сырых. – М.: Центр образовательного законодательства Минобрнауки России, 2002. – 340 с.
6. Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования : правовое регулирование системы образования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02 - Педагогика) / Д.А. Ягофаров. – М.: ВЛАДОС-Пресс, 2008. - 399 с.
7. Сапаргалиев Г.С. Основания возникновения правоотношений в области народного образования / Г.С. Сапаргалиев // Известия Казахской ССР. Серия «Общественные науки». - 1992. - № 4. – С. 81-89.
8. Сапаргалиев Г.С. Отношения по воспитанию и обучению - предмет правового регулирования / Г.С. Сапаргалиев // Советское государство и право. - 1987. - № 8. – С. 121-126.
9. Овчинников А.В. Образовательное право и законодательство в дореволюционной России / А.В. Овчинников // Образование и общество. – 2010. - № 6 (65). – С. 87-91.
10. Борзилова Л.В. Правовые основы регулирования высшего образования в Российской Федерации / Л.В. Борзилова, Г.У. Матушанский // Вестник Казанского государственного энергетического университета. - 2009. - № 3. – С. 98-108.
11. Гусева А.А. Исторические аспекты правового регулирования образовательных отношений в России / А.А. Гусева, В.В. Кутько // Научные ведомости. Серия : Философия. Социология. Право. - 2018. - Том 43. - № 4. – С. 701-707.
12. Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. - [Электронный ресурс]. Режим доступа : <https://ria.ru/20220524/minobrнауки-1790485575.html>.